

O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TAQDIM ETISHDA XALQARO STANDARTLARGA O'TISH

Sobirov Muxammadali Yunusali o'g'li

*Toshkent YEOJU texnika institute "Buxgalteriya"
yo'nalishi ACC-53U-gurux, 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda moliyaviy hisobotlarni taqdim etishda xalqaro standartlarga o'tish tartibi va shu orqali hisobotlardagi haqiqiylikni, ishonchlikni ta'minlash, turli xil huquqbuzarliklarni oldini olish, daromadlar va xarajatlar ta'siri holisligi yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar. Buxgalteriya xisobi, moliyaviy hisobot, xalqaro standartlar, daromad, xarajat.

Аннотация. В данной статье изложен порядок, в котором международные стандарты переходят на представление финансовой отчетности в стране, тем самым обеспечивая подлинность, достоверность отчетов, предотвращая различные нарушения, влияя на доходы и расходы.

Ключевые слова. Бухгалтерский учет, финансовая отчетность, международные стандарты, доходы, расходы.

Annotation. This article outlines the order in which international standards are switched to presenting financial statements in the country, thereby ensuring the authenticity, reliability of reports, preventing various infringements, and affecting income and expenses.

Keywords. Accounting, financial statements, international standards, income, expenses.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-sonli qarorida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish, xorijiy investorlarni zarur axborot bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish masalalariga alohida to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari ushbu qarorda aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar 2021-yil 1-yanvardan boshlab moliyaviy hisobotning xalqaro

standartlari asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etishi xamda moliyaviy hisobotni ixtiyoriy ravishda xalqaro standartlarga muvofiq tayyorlaydigan tadbirkorlik subyektlari buxgalteriya hisobining milliy standartlari bo'yicha moliyaviy hisobot taqdim etishdan ozod etilishi nazarda tutilgan[1]. Shuningdek bu harakatni yurtimizda xalqaro standartlarga o'tishdagi asosiy qadamlardan biri bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Shu bilan birga moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini sifatli qo'llash uchun ushbu soha mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha jahonning muvaffaqiyatli tajribalarini ommalashtirish, shu jumladan buxgalteriya hisobi va audit sohasida qayta tayyorlash va malaka oshirish bo'yicha nodavlat ta'lim tashkilotlari (Sertifikatlangan diplomli buxgalterlar xalqaro assotsatsiyasi - ACCA) va boshqalar bilan o'zaro hamkorlikni kengaytirish kabi mulohazali fikrlar ko'rib chiqilgan. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish maqsadida yurtimizdagi har bir moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo'yicha moliyaviy hisobot" fanini muvaffaqiyatli topshirganligi to'g'risida hujjatga yohud "Sertifikatlangan xalqaro professional buxgalter (CIPA)", "Sertifikatlangan diplomli buxgalter (ACCA)", "Sertifikatlangan jamoatchi buxgalter (SBR)" va "Xalqaro moliyaviy hisobot bo'yicha diplom (DipIFR)" sertifikatlaridan biriga ega buxgalterlar ishtirokini taminlash ilgari surilgan[1].

Moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlari haqida so'z yuritar ekanmiz, buxgalteriya hisobi va uning vazifasi, moliyaviy hisobot haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Buxgalteriya hisobi ma'lum bir firma yoki korxonaga to'g'risidagi moliyaviy ma'lumotlarni ushbu firma faoliyatiga qiziquvchi foydalanuvchilar (investor, aksioner, soliq organlari)ga hisobot shaklida yetkazib beruvchi tizim hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi ushbu foydalanuvchilarni ma'lumotga bo'lgan ehtiyojini kam sarf-harajat bilan qondirishdir. Shu bilan birga foydalanuvchining olgan nafi ketgan xarajatlardan ustun bo'lishi lozim[2]. Bu buxgalterlar ishidagi asosiy jihat hisoblanadi.

Moliyaviy hisobot – ma'lum davr davomida amalga oshirilgan moliyaviy operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlar majmui hisoblanadi. Bunga qisqacha qilib quyidagi misollarni keltirish mumkin.

Buni xuddi ishga kirmoqchi bo'lgan odamning shaxsiy varaqasiga o'xshatish mumkin. Ishchi haqidagi ma'lumotlarni uning shaxsiy varaqasi orqali bilib olish mumkin bo'lganidek, moliyaviy hisobot orqali ham korxonaga yoki firmaning foyiati haqida bilib olish mumkin. Yana bir misol qilib kundalikni aytish mumkin. Kundalik egasi unga kunlik qilgan ishlarini yozib boradi va bir yildan so'ng shu kundalik orqali kishining yil davomida qanday ishlar bilan band bo'lganligini bilish mumkin. Moliyaviy hisobot ham firmaning yil davomida qanday operatsiyalar amalga oshirganligi to'g'risida ma'lumot beradi. Moliyaviy hisobot buxgalteriya hisobi va firmaning asosiy elementi ekanligini bilgan holda, uni keng qamrovli bo'lishi uchun xalqaro standartlarga o'tkazish lozim.

Yuqoridagi qarorlar va yurtimizda o'tkazilayotgan islohotlarga tayangan holda buxgalteriya hisobining ilmiy standartlaridan xalqaro standartlarga asta-sekinlik bilan o'tib kelinmoqda. Bunga asosiy sabab moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari butun jahonda moliyaviy hisobot standartlarining yaqinlashishida, kelishuvida va yanada yaxshilanishida muhim rol o'ynaydi va ko'pchilik mamlakatlarda hisob va hisobotga qo'yiladigan milliy talablar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi vaqtda turli aksiyaga egalari va boshqa foydalanuvchilar uchun tayyorlanayotgan moliyaviy hisobotlarda mamlakatdan mamlakatga o'tib borayotgan, bazi hollarda bir mamlakatdagina foydalaniladigan buxgalterlik qonun va qoidalari ishlatilmoqda. Ya'ni hisobot tuzuvchi o'zining mamlakatidagi standartlarga ayrim hollarda foydalanuvchi (aksioner) mamlakatidagi standartlarga muvofiq hisobot tuzadi. Bu esa hisobotning qator funksiyalarini cheklab qo'yadi. Bu holatning noqulayligi shundaki, moliyaviy hisobotdan foydalanadigan investorlar va boshqa foydalanuvchilar hisobotni tahlil qilish jarayonida uning turli standartlarga binoan tuzilganligi tufayli qo'shimcha xarajatlar qilishiga to'g'ri keladi. Ular hisobotlar mazmunida chalkashliklarga duch kelishlari ham mumkin. Ushbu jarayon bilan bog'liq holda kapitalning jahon bozorida erkin raqobati yomonlashishi, kompaniyalar esa mablag'larini saqlash bo'yicha ko'plab xarajatlar qilishiga to'g'ri keladi. Eng asosiysi, turli mamlakatlar uchun turlicha foyda miqdori ko'rsatilishi oqibatida buxgalterlik hisobotlariga ishonch yo'qoladi. Bunga quyidagi xolatni misol qilib keltirish mumkin: Yangi texnika (konditsioner, televizor, muzlatgich) sotib olgan odam uning imkoniyatlaridan to'liq

foydalana olmaydi, yoki texnikaning imkoniyatlari xaqida to'liq malumotga ega bo'lmagan inson bu texnikani sotib olmaydi. Ba'zi hollarda texnikani sotib olishni kechiktirishi mumkin. Shunday ekan moliyaviy hisobotning jahon standartlariga mos bo'lishi investorning turli to'siqlarsiz korxonaga to'g'risida ijobiy fikrga kelishi yoki to'g'ri qaror qabul qilishida muxim o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-sonli qarori
2. Buxgalteriya xisobi (A.A. Karimov)